
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

УДК 551.1/4

DOI 10.5281/zenodo.7550287

ВЛИЯНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ГОРОДА БЕЛГОРОДА НА АНОМАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПОЧВ НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ

INFLUENCE OF GEOLOGICAL AND GEOMORPHOLOGICAL PECULIARITIES OF THE CITY OF BELGOROD ON ANOMAL SOIL PROPERTIES IN ITS TERRITORY

ЛЫСЫХ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

студент,

*ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет».*

СОЛОВЬЕВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ,

кандидат географических наук, доцент,

*ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет».*

МАЛЫГИНА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА,

студентка,

*ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет».*

LYSYKH SERGEY ALEKSANDROVICH,

student,

*Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Belgorod Na-
tional Research University».*

SOLOVYEV ALEKSANDR BORISOVICH,

Candidate of Geographical Sciences, Assistant professor,

*Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Belgorod Na-
tional Research University».*

MALYGINA MARINA VLADIMIROVNA,

student,

*Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Belgorod Na-
tional Research University».*

*В статье рассматриваются аномальные свойства почв города Белгорода в аспектах геологи-
ческих и геоморфологических особенностей. Проведен анализ морфологических свойств и распреде-
ления карбонатов в почвах катены города Белгорода. В результате исследования установлено мор-*

фологическое соответствие почв серому типичному бескарбонатному типу. Выявлена особенность почв в верхней части склона, в виде аномального вспучивания из-за попадания карбонатной пыли с предприятия по добыче мела. В ходе исследования доказано, что воздействие выбросов предприятия зависит от экспозиции склона. Можно сделать вывод, что из-за неоднородности карбонатной пыли на поверхности почвы и особенностей рельефа происходит изменение типов почвенных комбинаций. Следовательно, необходимо оптимизировать современные подходы к классификации почв. Безусловно данные вопросы достаточно актуальны для Белгородского аграрно-промышленного региона и нуждаются в дальнейшем изучении.

The article discusses the anomalous properties of the soils of the city of Belgorod in terms of geological and geomorphological features. The analysis of morphological properties and distribution of carbonates in the soils of the catena of the city of Belgorod is carried out. As a result of the study, the morphological correspondence of soils to the gray typical carbonate-free type was established. The peculiarity of the soils in the upper part of the slope, in the form of abnormal swelling due to the ingress of carbonate dust from the chalk mining enterprise, was revealed. The study proved that the impact of the company's emissions depends on the slope exposure. It can be concluded that due to the heterogeneity of carbonate dust on the soil surface and the features of the relief, there is a change in the types of soil combinations. Therefore, it is necessary to optimize modern approaches to soil classification. Of course, these issues are quite relevant for the Belgorod agricultural and industrial region and need further study.

Ключевые слова: городская почва, меловые отложения, карбонатная пыль, почвенная catena, серая почва, мозаики.

Key words: urban soil, chalk deposits, carbonate dust, soil catene, gray soil, mosaics.

Актуальность исследования. В настоящее время города, являясь центрами населения и промышленности, характеризуются интенсивным ударным загрязнением; они превращаются в техногенные геохимические провинции. Согласно [15], одной из основных концепций экологического изучения городов является эколого-геохимическая, изучающая миграцию и концентрацию химических элементов и их соединений в основных геосферах Земли.

В рамках этой концепции важное значение имеет изучение почв, которые, в отличие от воздушной и водной сред, быстро поглощают загрязняющие вещества, но очень медленно трансформируют их. Экологические последствия антропогенных изменений почв часто необратимы. В отличие от однородных компонентов природного комплекса (воздух, водная среда), которые характеризуются примерно одинаковым уровнем допустимого загрязнения в разных природных зонах, допустимые уровни загрязнения для почв, как отмечено в [14], могут различаться по одним и тем же показателям до десяти раз и более в зависимости от типичных свойств почв.

Проблеме классификации и характеристики городских почв посвящены многочисленные работы российских и зарубежных авторов [12; 14]. Внимание к ним повышается в связи с распространением ландшафтного дизайна на территории городов [1].

В настоящее время существует ряд экологических проблем: 1) в основном с ухудшением условий жизни и состояния здоровья населения; 2) с истощением или потерей природно-ресурсного потенциала; 3) с нарушением ландшафтов как систем жизнеобеспечения [3]. Такая последовательность перечисления экологических проблем не случайна, поскольку антропоцентрическая точка зрения в данном случае необходима и оправдана. По-видимому, этим объясняется тот факт, что основное внимание при исследованиях городских почв уделяется их загрязнению, в первую очередь тяжелыми металлами [14; 15]. В то же время многие исследователи отмечают, что общими свойствами городских почв являются искусствен-

ные слои, ухудшение структуры, обилие литоморфов и антропоморфов, ощелачивание окружающей среды, приводящее к дефициту микроэлементов и фосфора [14].

Еще в 1996 году было обнаружено аномальное распределение карбонатов в почвенном профиле Белгорода [13]. Карбонаты являются нетоксичными веществами, они не оказывают резкого влияния на состояние здоровья населения, но нарушение их распределения в почвенном профиле приводит к значительному изменению характеристик почвы и, следовательно, к изменению важнейшего компонента ландшафта. Такие почвы трудно классифицировать, так как распределение карбонатов является важным классификационным признаком. В данной статье обсуждается уровень распространения и причины «аномального содержания карбонатов» в почвах города Белгорода.

Материалы и методы.

Белгородская область – один из приграничных регионов Российской Федерации. Область расположена на древнерусской платформе. Важными геологическими и геоморфологическими особенностями его территории являются широкое распространение в осадочной толще отложений меловой системы мезозойской группы и интенсивность эрозийных процессов. Это приводит к денудации меловых отложений на склонах речных долин, балок и оврагов, а также способствует развитию меловой добычи и строительной промышленности. Отмеченные особенности характерны для территории Белгорода.

В почвенном покрове области преобладают черноземы и темно-серые почвы. На территории города к ним добавляется множество поверхностных тел. Согласно классификации [14], к ним относятся урбо-почвы, урбаноземы, техноземы, почвы естественных и техногенных грунтов, экраноземы, герметичные грунты. В условиях Белгорода урбаноземы представлены урбо-серыми почвами и урбо-черноземами [7].

Мы изучили особенности городских почв в северо-западной части города. Была проложена почвенная катена, включающая 3 почвенных участка.

Участок №1 располагался в верхней части склона балки юго-восточной экспозиции с крутизной около 5°, под овражным лесом, травянистый покров которого представлен осоково-злаковой ассоциацией. Материнская порода – покровная глина.

Участок № 2 находился в середине склона с крутизной около 5°. Растительный покров аналогичен тому, который описан для раздела №1. Растительный покров аналогичен таковому для участка № 1. Материнской породой был лессовидный суглинок.

Участок № 3 был проложен в нижней части исследуемого склона крутизной около 15°. Растительность – осоково-травянистая ассоциация. Материнская порода – покровная глина, подстилающая порода – песок.

Результаты морфологического описания почв приведены в таблицах 1-3.

Определение карбонатов проводилось по технологии щелочного определения.

Анализ представленных описаний почвенных профилей показал, что, по-видимому, почвы похожи, но определение классификационной принадлежности почвы раздела 1 затруднено, поскольку морфологическое описание соответствует серой типичной некальцинозной почве, за исключением распределения по профилю характера вспучивания от 10% НСІ. Если не принимать во внимание указанный факт, то можно было бы утверждать, что, согласно классификации почв России [8], исследуемые почвы являются серыми типичными некальцинированными среднесуглинистыми; они различаются по уровню видовой разнообразия и рангу. Таким образом, на участке 1 почва средней глубины светло- и среднесуглинистая с глубоко развитым профилем на покровной глине, на участке 2 почва мелкая и среднесуглинистая с глубоко развитым профилем на лессовидном суглинке; на участке 3 почва мелкая и средняя – суглинистый с глубоким профилем на покровной глине, подстилаемой песком.

Было довольно сложно определить ранг почвы в разрезе 3, так как современный профиль расположен на песчаной породе. Однако в профиле отсутствуют включения песка, он тяжелее по гранулометрическому составу. Этот факт позволяет утверждать, что почва была разработана на малоглубокой покровной глине, и на определенном этапе почвообразование покрыло всю ее толщу, поэтому глинистая материнская порода в профиле не представлена в профиле.

Согласно существующим представлениям о серых почвах, в них либо нет карбонатов в профиле, либо карбонаты встречаются, но только на определенной глубине, в материнской породе. Распределение карбонатов в разрезах 2 и 3 соответствует таким представлениям: в почве разреза 3 карбонаты отсутствуют, а в почве разреза 2 они появляются в нижней части профиля, поскольку эта почва развита на карбонатном лессовидном суглинке.

Распределение карбонатов в почве участка 1 полностью противоречит свойствам серой почвы. Причиной этого события, очевидно, является попадание карбонатной пыли на поверхность почвы из мелового карьера, который расположен всего на расстоянии около 200 м. Расположение карьера относительно изученной катены позволяет нам объяснить, почему не все почвы испаряются с поверхности: склон обращен в противоположную от карьера сторону, поэтому наиболее интенсивно пыль попадает на вершину холма, а также на вершину склона.

Когда мы впервые описали эти аномальные свойства почв города Белгорода, субстантивно-генетическая классификация почв России все еще находилась в стадии разработки, и мы предложили в рамках существовавшей тогда классификации почв называть такие почвы «антропогенно-поверхностно-карбонатными» [12]. В настоящее время, согласно [8], идентификация таких почв также сопряжена с некоторыми трудностями. С одной стороны, отличительные особенности почв диагностируются исключительно по химической характеристике и не проявляются морфологическими свойствами, которые могут отнести исследуемую почву к гемоземам. В то же время для гемоземов степень химического загрязнения необходимо оценивать как чрезвычайно опасную в соответствии с принятыми стандартами, а для карбонатов такой параметр для почв еще не разработан. Таким образом, исследуемую почву участка 1 можно отнести к карбонатным гемоземам на серой почве, но с некоторой степенью условности.

Табл. 1. Морфологическое описание участка почвы № 1.

Генетические горизонты и их мощность, см.	Характеристика горизонтов
Adca 0-5	Дерновая, сыроватая, легкий суглинок, серая, комковато-мелкозернистая структура, рыхлая, включения биморфов – редкие фрагменты корней, эдафон – очень многочисленные корни, бурное шипение, резкий переход по количеству корней, плавная граница.
A 5-34	Перегной сыроватая, среднеглинистая, серая (в нижней ее части – серо-коричневая), структура комковато-зернистая, слегка уплотненная, биоморфные включения – редкие фрагменты корней, эдафон – много корней, отсутствие шипучести, резкий переход по цвету, волнистая кайма
AE 34-69	Гумус - элювиальный, сыроватый, среднеглинистый, светло-серый, структура крупнозернистая, слегка уплотненная, новые формы – богатая кремнистая пудра, включения биоморф - одиночные фрагменты корней, эдафон – мало корней, отсутствие шипения, резкий переход в цвете, волнистая граница.
B 69-90	Иллювиальный, влажный, глинистый, темно-коричневый, структура блочно-орехово-крупнозернистая, очень твердая, включения биоморф – одиночные фрагменты корней, эдафон – редкие корни, отсутствие шипения, постепенный цвет, волнистая кайма
C 90-120↓	Материнская порода, влажная, глинистая, неоднородно окрашенная: на темно-коричневом фоне желто-коричневые и светло-коричневые пятна, блочно-крупнозернистая структура, очень твердая, редкие корни эдафона, отсутствие шипения.

Табл. 2. Морфологическое описание участка почвы № 2.

Генетические горизонты и их мощность, см.	Характеристика горизонтов
Ad 0-5	Дерновая, сыроватая, среднесуглинистая, серая, зернистая структура, рыхлая, включения биоморф – многочисленные остатки корней, эдафон – очень многочисленные корни, отсутствие шипения, переход четкий по количеству корней, плавная граница.
A 5-20	Перегной 5-20, сыроватый, среднесуглинистый, серый, мелкозернистый, рыхлый, эдафон – многочисленные корни и редкие дождевые черви, отсутствие шипения, заметный переход по цвету, волнистая кайма.
AE 20-40	Гумус - элювиальный, сыроватый, среднесуглинистый, светло-серый, структура крупнозернистая, твердый, новые формы – обильная кремнистая порошкообразность, эдафон – многочисленные корни, отсутствие шипения, переход четкий по цвету и твердости, волнистая граница
B1 40-60	Иллювиальный первый, влажный, глинистый, коричневый, крупнозернисто-ореховая структура, очень твердый, новые формы – глинистые пятна на краях структурных частей, эдафон – многочисленные корни, отсутствие шипения, переход четкий по цвету, волнистая граница
B2 60-105	Иллювиальная секунда, влажная, глинистая, желтовато-коричневая, блочно-крупнозернистая структура, очень твердая, новые формы – дендриты, эдафон – мало корней, отсутствие шипения, переход четкий по цвету, волнистая граница
Cca 105-117↓	Материнская порода, сыроватая, среднесуглинистая, неравномерно окрашенная: желтый фон с темно-коричневыми пятнами, блочно-картечная структура, очень твердая, новые формы: карбонат в виде белого налета и прожилок, редкие корни эдафона, бурное шипение.

Табл. 3. Морфологическое описание почвенного разреза №3.

Генетические горизонты и их мощность, см.	Характеристика горизонтов
Ad 0-10	Дерновая, сыроватая, среднесуглинистая, серая, комковато-мелкозернистая структура, рыхлая, эдафон – очень многочисленные корни, отсутствие шипения, резкий переход в количестве корней, плавная граница
A 10-30	Перегной 10-30, сыроватый, среднесуглинистый, серый, мелкозернисто-комковато-порошкообразной структуры, рыхлый, эдафон – многочисленные корни, отсутствие шипения, переход четкий по цвету, волнистая кайма
AE 30-48	Гумус - элювиальный, сыроватый, легкий суглинок, светло-серый, мелкозернисто-ореховой структуры, твердый, новые формы – обильная кремнистая порошкообразность, эдафон – многочисленные корни, отсутствие шипения, переход четкий по цвету, волнистая граница
B1 48-76	Иллювиальный первый, влажный, среднесуглинистый, коричневый, призматически-мелкозернисто-крупно-ореховой структуры структура, твердая, в стенке разреза многочисленные трещины, включения – биоморфы: редкие остатки корней, эдафон - редкие корни, отсутствие шипения, переход четкий по цвету, гладкая граница
B2 76-143	Иллювиальная вторая, влажная, глинистая, светло-коричневая, блочно-картечная структура, твердая, в стенке почвенного разреза тонкие трещины, новые формы – глинистые пленки на гранях структурной раздельности, включения – биоморфы: редкие остатки корней, эдафон – редкие корни, отсутствие шипения, переход заметен по твердости и гранулометрическому составу, гладкой границе
BC 143-156↓	Переход к материнской породе, влажный, неоднородный по гранулометрическому составу: от глины к песку, неравномерно окрашенный: коричневый с желтыми и темно-коричневыми включениями, блочно-крупно-ореховая структура, очень твердый, корни единичной формы, отсутствие шипения.

Приобретение почвой новых свойств приводит к изменению структуры почвенных покровов. В соответствии с представлениями о типах сочетаний почв [5] исходному состоянию почвенного покрова соответствовали ташеты, поскольку в условиях разных материнских пород почвы были схожи по своим свойствам, они различались на уровне видов, разнообразно-

стей и рангов. При изменении свойств почвы под воздействием карбонатных осадков ее различия с соседними почвами стали более контрастными, просто они наблюдаются на уровне разделения, что позволяет говорить о мозаичности.

Результаты и выводы.

Особенности геологического и геоморфологического строения территории Белгорода широко распространены в осадочном чехле карбонатных пород и их обнажении в отрицательных формах рельефа, поэтому здесь расположены горнодобывающие компании (карьеры) и предприятия по производству строительных материалов, деятельность которых приводит к поступлению карбонатной пыли на поверхность почвы. В результате серые почвы, которые генетически характеризуются кислой реакцией верхней части профиля, вспучиваются с поверхности, что усложняет классификацию таких почв и приводит к значительному изменению характеристик почвы. Аналогичные закономерности ранее наблюдались в других районах города, это свидетельствует о том, что процесс деградации серых почв в городе Белгороде носит повсеместный характер.

1. Отнесение поверхностно-вспучивающихся серых почв к гемоземам не в полной мере отражает их особенности.

2. Поступление карбонатной пыли усиливает синлитогенную тенденцию в процессе формирования и трансформации городских почв.

3. Из-за неравномерного поступления карбонатной пыли из-за особенностей рельефа происходит изменение структуры почвенного покрова, которое заключается в увеличении контрастности почвенных сочетаний, а также в смене ташетов мозаикой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахтырцев Б.П., Соловиченко В.Д. Почвенный покров Белгородской области: структура, районирование и рациональное использование. Воронеж, 1984. 265 с.
2. Герасимова М.И., Лебедева И.И., Хитров Н.Б. Индексация почвенных горизонтов: состояние вопроса, проблемы и предложения // Почвоведение. 2013. № 5. С. 627-638.
3. Горбанев В.И., Кочуров Б.И. Новое географо-экологическое районирование России // Пространственная организация общества: теория, методология, практика. Сборник материалов Междунар. науч.-практ. конф., 2018. С. 10–16.
4. Касимова Н.С. Экогеохимия городских ландшафтов // Издательство Московского государственного университета. 1995. 336 с.
5. Новых Л.Л., Собченко А.С. Изменения карбонатных профилей почв Белгорода / Научное изложение БГУ, 3, 1996. С. 68-74.
6. Фридланд В.М. Основные принципы и элементы базовой классификации почв и программа работы по ее созданию. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 1982. 149 с.
7. Чендев Ю.Г., Петин А.Н. Естественные изменения и техногенная трансформация компонентов окружающей среды староосвоенных регионов: (на примере Белгор. обл.) // Белгор. гос. ун-т. М.: Издательство МГУ, 2006. 124 с.
8. Шишов Л.Л., Тонконогов В.Д., Лебедева И.И., Герасимова М.И. // Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 341 с.
9. Яковлев А.С., Решетина Т.В., Сизов А.П. Управление качеством городских почв / под общей редакцией С.А. Шобы. Москва, МАКС Пресс, 2010. 96 с.
10. Bullock P. Soils in the Urban Environments / P. Bullock, P.J. Gregory // Blackwell Scientific publications. Oxford, 1991. P.174.
11. Craul P.J. Urban soils in landscape design // John Wiley&Sons. 1992. 396 pp.
12. Charzynski P., Galbraith J.M., Kabala C., Kühn D., Prokofeva T.V., Vasenev V.I. Classification of urban soils/ in book «Soil within Cities»/ Levin M.J., Kim K.-H. J., Morel J.L., Burghardt W., Charzynski P., Shaw R.K., edited on behalf of IUSS Working Group SUITMA: // Catena-Schweizerbart, Stuttgart. 2017. P. 253.

13. Lehmann A., Stahr K. Nature and Significance of Anthropogenic Urban. Soils // J. Soils Sediments. 2007. V. 7(4). P. 247-260.

14. Lupachev A., Gerasimova M., Goryachkin S., Gubin S., Fedorov-Davydov D., Fominykh L., Matyshak G., Goncharova O., Bobrik A., Startsev V., Zhangurov E., Dymov A., Kaverin D., Mikhailov I., Khokhlov S., Abakumov E. Classification of cryogenic soils in the current Russian soil classification system: results of on-line discussion // International Conference. Earth's Cryosphere: Past, Present and Future. Pushchino, Russia. June 4–8, 2017. P. 163-165.

15. Wei, B., Yang L. A review of heavy metal contaminations in urban soils, urban road dusts and agricultural soils from China. Microchemical Journal, Vol. 94. 2010. pp. 99-107.

© *Лысых С.А., Соловьев А.Б., Малыгина М.В., 2023.*